

गांधी तत्त्वज्ञानाची मूलतत्वे

कॅप्टन अनघा पाध्ये-देशमुख

सोनोपंत दांडेकर महाविद्यालय, पालघर ४०१४०४ महाराष्ट्र, भारत

Corresponding author E-mail: rohitgaikwad505@gmail.com

Received: 14 October, 2023 | Accepted: 27 October, 2023 | Published: 28 October, 2023

सत्य

गांधीजींचे समग्र तत्त्वचिंतन हे सत्य, अहिंसा आणि साधन सुचिता या तीन तत्त्वांवर आधारलेले आहे. गांधी विचारातील अनेक सत्याच्या कल्पनेवर आधारित आहेत. या संकल्पनेचा गांधीजींना अपेक्षित असलेला अर्थ पुढील प्रमाणे सांगता येईल.

सत्य म्हणजे जे आहे ते

सत्य हा शब्द सत् या धातूपासून बनला आहे. सत् म्हणजे जे आहे ते या विश्वामध्ये चांगल्या आणि वाईट अशा दोन्ही गोष्टींचे अस्तित्व आहे. गांधीजींच्या मते, वाईटाकडून चांगल्याकडे जाणे अपूर्णाकडून पूर्णत्वाकडे जाणे हा माणसाचा स्वभाव असला पाहिजे. कारण अशा प्रकारचा प्रवास हा मानवी आयुष्यातील गतिशील सत्य होय. या सत्याच्या आधारेच आपल्या जीवनातील सर्व व्यवहार झाले पाहिजेत. सृष्टीचा वापर शोधून काढण्याच्या प्रयत्नातून भौतिकशास्त्राचा जन्म झाला. याप्रमाणेच चैतन्य तत्त्वाचा शोध लावण्यासाठी आध्यात्मिक शास्त्राचा जन्म झाला. विश्वाच्या मुळाशी असलेले हे नियम म्हणजे 'सत्य, होय. हे नियम शोधून काढणे म्हणजे सत्य शोधून काढणे होय.

सत्य म्हणजे विज्ञाननिष्ठा

वैज्ञानिक ज्याप्रमाणे अनुभव निरीक्षण व प्रयोगाच्या आधारावर आपले सिद्धांत प्रस्थापित करित असतो. त्याप्रमाणे गांधीजींनी सुद्धा जीवन जगताना स्वतःचे असे काही सिद्धांत प्रस्थापित केले आहेत. जीवनाच्या विविध क्षेत्राशी ते निगडित आहेत. वैज्ञानिक आपले सिद्धांत नवीन पुराव्याच्या संदर्भात बदलत असतो. ज्याप्रमाणे सत्याचा जसजसा साक्षात्कार घडत जातो तसतसा मानवाच्या प्रवाहात बदल घडत जातो पूर्व ग्रहापासून मुक्तता, चिकित्सा बुद्धी, पूर्वग्रहांदारे आपल्या मनामध्ये येणे. पुरावाच्या आधारे आपल्या मतांमध्ये बदल करण्याची ताकद इ. तून गांधीजींच्या सत्याच्या कल्पनेचे आविष्कार आहेत. प्रयोग शाळेतील वैज्ञानिकांप्रमाणे सर्वसाधारण लोकानी व गांधीजींनी त्यांच्या

विचारांमध्ये कृतीमध्ये बदल घडवून आणणे हे सत्य व वैज्ञानिकता यांची तयारी आहे. आपल्या अनुभवाचे विश्लेषण करताना तर्क व बुद्धी यांच्याबरोबरच त्यांनी अंतःकरणाला महत्व दिले आहे. माणसाच्या आयुष्यातील एखाद्या बिकट प्रसंगी माणसाला स्वःताचे कर्तव्य कोणते, सत्य-असत्य, कार्य-अकार्य, निती-अनिती यांचा निर्णय करण्याची कसोटी असा प्रश्न माणसाच्या हृदयामध्ये, मनामध्ये निर्माण होतो. अशा वेळी माणसाच्या हृदयामध्ये देवी प्रेरणा संदेश देईल ते सत्य होय. अशी गांधीजींची संत्याची व्याख्या आहे.

सत्य म्हणजे सत्य आचरण

मनात असेल तेच वाणीत आणि वाणीत असेल तेच आचरणात आणणे, काया, वाचा, मन यामध्ये एकरूपता असणे म्हणजे सत्याचरण होय. "जैसे बोले तसे वागे त्याची वंदावी पाऊले" या प्रमाणे प्रत्येक व्यक्तीने चांगले वागले पाहीजे. म्हणजे थोडक्यात गांधीजींना असे सांगावयाचे आहे की व्यक्तीची वाणी आणि त्याचे कार्य एक समान असले पाहीजे. शत्रू बरोबर देखील सत्यानेच वागले पाहीजे. कारण सत्य म्हणजे जे मानवी हृदयात बसते. प्रत्येकाने या सत्याचा शोध होणे ज्ञावश्यक आहे. आपल्याला या सत्याचे जसजसे दर्शन घडेल तसे आपण आपले आचरण ठेवले पाहीजे. जे मात्र सत्यास कुठेही बगल देता कामा नये आपल्या कल्पनेप्रमाणे दुसऱ्यानेह वागले पाहीजे अशी सक्ती करता येणार नाही. त्यामुळे - प्रत्येकाने स्वतः साठी स्वतःच्या आत्म आनंदासाठी सत्याचे आचरण केले तरी देखील बराच फरक पडू शकतो.

सत्य म्हणजे ईश्वर

सत्य हे जीवनाचे नियंत्रण करणारे तत्त्व असले पाहीजे असा याचा अर्थ आहे. ईश्वर हा शब्द ईश या धातूपासून बनला आहे ईश म्हणजे नियंत्रण. ईश्वर म्हणजे नियंत्रण करणारा. ही कल्पना धर्माशी निगडीत आहे. लोक व्यवहारापासून अलिप्त राहून केवळ ज्ञान धारण केल्याने सत्याचे ज्ञान होते. हे गांधीजींना मान्य नाही. तर प्रत्यक्ष जीवन जगताना वैयक्तिक व सामाजिक स्तरांवरील वाईटाशी सतत लढत राहून माणसाला या विश्वाच्या मुळाशी असलेल्या सत्याचे आकलन होणार आहे. अशी गांधीजींची श्रद्धा होती. गांधीजींच्या पुर्वाधा मध्ये गांधीजी ईश्वर सत्य आहे असे ते म्हणत. परंतु व्यांच्या उत्तरार्धात त्यांच्या असे लक्ष्यात आले की ईश्वर सत्य नसून सत्य हेच ईश्वर आहे. कारण सत्यम् शिवम् सुंदरम् म्हणजे सत्य हेच शिव आहे. व शिव हेच सुंदर आहे. या जगामध्ये वावरत असताना सत्याची कास धरून चालणारा व्यक्ति हा सुखी समाधानाने जिवन जगू शकतो. पुढे असे देखील म्हटले जाते. 'सत्यपरेषान होता है, लेकिन पराजित नहीं. याचाच अर्थ असा आहे की सत्याने चालणाऱ्या व्यक्तीला असंख्य अडचणींना सामोरे जावे लागते. परंतु सत्याने वागणार व्यक्ती कधीही पराजित होऊ शकत नाही. सत्य हे सुर्यासारखे प्रखर आणि तेजस्वी असते सत्याला इतर कशाचीही आवश्यकता लागत नाही. म्हणूनच गांधीजींनी सत्य हेच ईश्वर आहे असे म्हणटले आहे.

गांधीजी परमेश्वर हे सत्य स्वरूपी आहे असे म्हणतात. आणि त्याच्यात शिवतत्त्व अंतर्भूत आहे शिवाय ते सर्व शक्तीमान आहे. मग या जगामध्ये वाईटाचे अस्तीत्व कसे काय दीसून येते ? हा धर्मशास्त्रात ला एक पारंपारिक कटु प्रश्न आहे. यावर बुद्धीचे समाधान करू शकेल असा युक्तीवाद अर्जुनपर्यंत तरी पुढे आलेला नाही. परमेश्वर स्वतःच काहीच करीत नाही. अशिवाचे निर्मुलन करण्यासाठी त्याने मानसाला नैतिक प्रेरणेचे वरदान दिले आहे. या नैतिक प्रेरणेलाच त्यांनी आंतरिक प्रेरणा कींवा आत्मीक प्रेरणा असे म्हटले आहे. जगातील असत्याशी, अनितीशी, वाद करण्यातच मनुष्याच्या ईश्वरनिष्ठेची खरी कसोटी आहे. सत्याला नेहमी असंख्य पैलू असतात. मानव स्वभावतःच अपूर्ण असल्याने सपूर्ण सत्याचे आकलन होणे त्याला शक्य नसते. त्यामुळे सपूर्ण सत्याचा शोध अखंडपणे चालणारी प्रक्रिया आहे. मानवाच्या आत्म विकासाशी ती निगडीत आहे. म्हणून सत्य शोधण्याच्या बाबतीत साधकाची वृत्ती विनम्र असली पाहीजे.

अहिंसा

अहिंसेला गांधी विचारात महत्वाचे स्थान आहे. सत्य आणि अहिंसा याचे स्वरूप इतके अभिन्न आहे. की ते एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. सत्य हे विचारांशी तर अहिंसा हे आचरणाशी निगडित आहे. गांधीजींच्या सत्य व अहिंसेचे नाते साध्य व साधन याप्रमाणे आहे. म्हणजेच गांधीजी सत्याला साध्य व अहिंसेला साधन म्हणत असत. व्यापक सत्याचा साक्षात्कार होण्यासाठी अहिंसेचे आचरण होणे आवश्यक आहे. व्यापक अर्थाने सर्वाणविषयी प्रेमाची भावना बाळगणे होय. विश्वातील सर्व वस्तूवर प्राणीमात्रावर प्रेम करण्यास शिकले पाहिजे. अंशी गांधीजींची धारणा होती. या अहिंसेचा विचार दोन स्तरावर करता येईल.

वैयक्तिक स्तरावरील अहिंसा

अहिंसा अभाव रूप आहे. अहिंसा म्हणजे सर्व प्रकारच्या हींसेचा केवळ अभाव होय. इतरांना इजा करण्याच्या कृतीचा अभाव होय. हिंसा ही काईक, वाचिक व मानसिक अशा तीन प्रकारची असते. या तीनही प्रकारच्या अहिंसेचा असलेला भाव म्हणजे अभाव रूप अहिंसा होय. अशी अभावरूप अहिंसा प्रत्येक व्यक्तीने वैयक्तिक आयुष्यात अंगिकारले पाहिजे असे गांधीजींचे मत होते.

भावरूप अहिंसा

ज्यामध्ये केवळ शारिरीक हिंसेपासून दूर राहण्यापेक्षा अधिक महत्व पूर्ण अर्थ मुरलेला आहे. दुसऱ्याच्या हितासाठी प्रयत्न करणे म्हणजे भावरूप अहिंसा होय. प्रेम, मैत्री, करुणा, उपेक्षा, मुदीता याद्वारे केलेली कुठलीही कृतीची नेहमीच दुसऱ्याच्या कल्याणासाठी असते. म्हणून गांधीजांनी आपल्या रचनात्मक कार्यात भावरूप अहिंसेचा स्वीकार केला. आपल्या हृदयातील अहंकार व दोष याला पुर्णपणे मुठमाती दिल्या शिवाय कुठलाही मनुष्य खऱ्या अर्थाने अहिंसक बनू शकत नाही. खोटेपणा, फसवणूक, वाईट बुद्धी इ. दोषांचा समावेश हिंसेमध्ये होतो. दुसऱ्याला उपयोगी असलेली वस्तु स्वतः जवळ राखून ठेवणे. ही देखील हिंसाच आहे. म्हणजेच वैयक्तिक स्तरावर आहेसेचे आचरण करताना हिंसेपासून दूर राहणे व सद्गुण युक्त, प्रेमपूर्वक आचरण करणे, गांधीजींना अपेक्षित आहे. म्हणूनच भावरूप व अभावरूप या दोन्ही प्रकारच्या अहिंसेचा समावेश वैयक्तिक स्तरावरती केला जातो.

सामाजिक स्तरावरील अहिंसा

अहिंसा हा केवळ व्यक्तीने आचरणात आणण्याचा धर्म नसून तो सामाजिक धर्मही आहे. धर्माची व्याख्या "धरायती धर्म" ही आहे. धर्म म्हणजे धारण केलेली यती होय. ज्या तत्त्वामुळे समाजाची धारणा केली जाते. समाज एकसंघ राहतो. त्या तत्त्वाला धर्म असे म्हणतात. समाज एकसंघात बांधलेला राहण्यासाठी हा सामाजिक धर्म उपयोगात आणला जातो. या अर्थाने अहिंसा हा सामाजिक धर्म आहे.

समाजजीवनात नेहमी दोन प्रकारचे विचारप्रवाह असतात. संघर्ष, ताणतणाव, बळी तो कान पिळी हाच समाजाचा नियम आहे. असा मानणारा एक विचारप्रवाह आहे. तर दुसरी कडे संघर्षा शिवाय सहकार्य व ताणतणावा शिवाय सामंजस्य व अहिंसा हा समानपरिवर्तनाचा एक विचार प्रवाह आहे. असा मानणारा एक विचारप्रवाह दोसून होतो. संघर्ष, भांडणे, हिंसा, ताणतणाव यामुळे समाजाचे फक्त नुकसान होत असते. समाजाचे नुकसान जर टाळावयाचे असेल तर अहिंसा या तंत्राचा किंवा तत्वाचा पुरेपूर वापर समाजात राहणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीने केला पाहिजे. तेव्हाच समाज प्रगतीपथावर मार्गक्रम करत राहील. अहिंसा हा विचार प्रवाह समाजात रुजण्यासाठी संघर्षात्मक गोष्टीचे मुळच नष्ट केले पाहिजे. समाजात राहणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीच्या मनात एकमेकांबद्दल प्रेम भावना असली पाहिजे. तरच या

समाजात संघर्ष, ताणतणाव, विद्रोह यासारख्या समाज विघातक कृती होणार नाहीत. व आपोआपच समाजातील दवेश, संघर्षाचे मुळे नष्ट होण्यास मदत होईल. आतापर्यंत देशाचा जो काही विकास साध्य झालेला आहे तो सहकार्याने, अहिंसेने व शांततेने साध्य केलेला आहे. कारण सामाजिक जीवनात हिंसा व अन्यायाविरुद्ध लढा आजपर्यंत झाला नाही असे नाही. समाज हा हिंसा मुक्त होऊ इच्छितो समाजाची हिंसेपासून मुक्त होण्याची ही इच्छा खूप महत्वाची आहे. अहिंसेच्या मार्गाने समाजामध्ये न्याय्य व्यवस्थेची प्रस्थापना करण्यासाठी आज समाजामध्ये कोणालाही ईजा करण्याची आवश्यकता नाही.

गांधीजीची अशी धारणा होती की समाजात वावरणारा प्रत्येक नागरीक व त्याच्या आंतरमनाने आत्मक्लेशचा मार्ग स्वीकारला पाहिजे. समाजामध्ये ज्या प्रमाणामध्ये नैतिक वागणाऱ्या व्यक्ती आहेत. त्याचप्रमाणे अनैतिक वागणारे व्यक्तीसुद्धा राहत असतात. या अनैतिक वागण्या-यांचा त्रास नैतिक वागणाऱ्या व्यक्तींना होत असतो. समाजामध्ये आज जरी संविधानाच्या स्वरूपात कायदे, नियम व अटी जरी असल्या तरी त्यातून पळवाटा काढणाऱ्या व्यक्ति असतातच. अशा व्यक्ती जर समाजात राहत असतील तर समाजामध्ये न्यायव्यवस्था कोलमडून पडेल. आज समाजामध्ये न्यायव्यवस्था व्यवस्थित चालव्यासाठी चांगल्या व वाईटवृत्तींच्या लोकांनी एकरूप होऊन न्यायव्यवस्था जपली पाहिजे. गांधीजी यांचे असे म्हणणे होते की कोणताही व्यक्ती हा वाईट नसतो. वाईट त्याची कृती असते. वाईट वागणाऱ्या व्यक्तीच्या मनामध्ये अहिंसेचे बीजारोपण, आत्मक्लेश याद्वारे केले जाऊ शकते. गांधीजींचा आत्मक्लेशावर पूर्ण विश्वास होता. गांधीजींनी वाईट व्यक्तीचे हृदय परिवर्तन करणे हे अहिंसेने शक्य आहे असे त्यांना वाटते. थोडक्यात, गांधीजींनी अहिंसा या तत्त्वाला त्यांच्या वैयक्तिक जीवनात तर स्थान दिलेलेच आहे परंतु अहिंसा या तत्त्वाला सामाजिक स्तरावर देखील खूप महत्व देतात. गांधीजींना अभिप्रेत असलेले रामराज्य हे अहिंसा या तत्त्वामुळेच शक्य होऊ शकते.

साधन-सुचिता

साधन-सुचिता संदर्भात साध्य आणि साधनाचा विचार महत्वाचा ठरतो. साध्य म्हणजे जे प्राप्त करून घ्यावयाचे आहे ते म्हणजेच ध्येय्य होय. असे ध्येय प्राप्त करून घेण्यासाठी जो मार्ग वापरला जातो त्याला साधन असे म्हणतात. गांधीजींच्या मते, वेगवेगळ्या क्षेत्रातील आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक व शैक्षणिक इ. आपली ध्येय-उद्दीष्टे साध्य करून घेण्यासाठी योग्य साधनांचा उपयोग केला पाहिजे. कारण साध्य आणि साधन या दोघांचाही संबंध आंतरिक असतो. त्यामुळे साध्याच्या स्वरूपावर साधनाचा परिणाम होत असतो. साध्याचे स्वरूप निर्मळ व पवित्र राखण्यासाठी तशीच साधने वापरली पाहिजे. तरच साध्य निकोप राहू शकेल. म्हणून नैतिकदृष्ट्या उच्चदर्जाची साध्ये मिळविण्यासाठी नैतिकदृष्ट्या उच्च दर्जाची साधनेच वापरली पाहिजेत.

गांधीजांच्या मते सत्य हे साध्य आहे तर अहिंसा साधन आहे. सामाजिक संदर्भात जे-जे न्याय्य आहे ते ते सत्य आहे. म्हणून सत्यावर आधारीत, समानतेवर आधारीत सर्वोदयी समाजरचना निर्माण करणे हे साध्य ठरते. व त्याकरीता स्वयंमशासन, असहकार, सविनय कायदेभंग, सत्याग्रह इ. तंत्राचा वापर केला जाऊ शकतो. अहिंसात्मक मार्गाचा स्वीकार म्हणजेच साधनमार्ग ठरतो. म्हणून गांधीजींच्या मते सत्याच्या प्राप्तीसाठी अहिंसा हे एकमेव नैतिकदृष्ट्या समर्थनीय साधन आहे. राजकीय व इतर क्षेत्रातील उद्दीष्ट्य साध्य करण्यासाठी अहिंसात्मक मार्गाचा वापर केला पाहिजे. लोकशाही, समाजवाद, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता यांची स्थापना केवळ आणि केवळ अहिंसात्मक साधनाने होणार आहे. म्हणून गांधीजींच्या मते साध्य आणि साधन एकमेकोपासून अलग करता येत नाही ती आंतरीकरित्या परस्परांशी जोडलेली असतात.

थोडक्यात गांधीजांना साध्य हे महत्वाचे वाटते परंतु ते साध्य मिळविण्यासाठी वापरलेले साधन हे योग्यच असले पाहिजे असे त्यांना वाटते. पाश्चात्य तत्वज्ञ कांट समाजाबद्दल असे म्हणतो की, "साध्याच्या साम्राज्याचे नागरिक बना " या ठिकाणी कांटला असे म्हणावयाचे आहे की, लोकांनी स्वतःच्या कल्याणासाठी निर्माण केलेल्या राज्याचे नागरिक बना. या ठिकाणी गांधीजींची रामराज्याची संकल्पना आणि कांटला अभिप्रेत असलेले साध्याचे साम्राज्य हे गांधी विचारातील सत्य हे साध्य आणि अहिंसा हे साधन या मार्गानेच रामराज्य आणि कांटच्या मनातील साध्याचे साम्राज्य प्रस्थापीत होऊ शकेल.

संदर्भ ग्रंथ

१. गांधी विचार – डॉ. मु.ब. शहा
२. महात्मा गांधीजींचे विचार – आर . के. प्रभू
३. Wikipedia – गांधीजींचे आर्थिक विचार.
४. माझे सत्याचे प्रयोग – महात्मा गांधी.